

UO'T: 635.263+631.543.1

SHALOT PIYOZINING HOSILDORLIGIGA TURLI EKISH MUDDATLARINI TA'SIRI

X.A.Rasulova¹, U.I. Akramov²

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktranti¹,
Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, q.x.f.n.²

Annotatsiy. Maqolada Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida shalot piyozining Sprint navini 45 kunlik ko'chatlar turli ekish muddatlarida tovarbop hosildorligi 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 48,9 t/ga, 20 fevralda – 40,4 t/ga, 1 martda – 32,5 t/ga va 10 martda – 25,0 t/ga, shuningdek, umumiy hosildagi tovarbop hosil ulushi ekish muddatlariga mos ravishda 87,0; 86,7; 83,5 va 79,1 % namoyon qilganligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: shalot piyozi, barglar soni, barg uzunligi, barg diametri piyozboshcha vazni, umumiy hosildorlik, tovar hosildorlik.

Аннотация. В статье отмечено, что в почвенно-климатических условиях Андижанской области при разных сроках посадки 45-дневных рассады сорта лука-шалота Спринт товарная урожайность составила при сроке посадки 10 февраля (контроль) – 48,9 т/га, 20 февраля – 40,4 т/га, 1 марта – 32,5 т/га и 10 марта – 25,0 т/га, а также доля товарной урожайности в общем урожае составила соответственно 87,0; 86,7; 83,5 и 79,1%.

Ключевые слова: лук-шалот, количество листьев, длина листа, диаметр листа, масса луковицы, общая урожайность, товарная урожайность.

Abstract. The article notes that in soil-climatic conditions of Andijan region under different planting dates of 45-day seedlings of onion-shalot variety Sprint marketable yield was at the planting date of February 10 (control) - 48.9 t/ha, February 20 - 40.4 t/ha, March 1 - 32.5 t/ha and March 10 - 25.0 t/ha, as well as the share of marketable yield in the total yield was 87.0; 86.7; 83.5 and 79.1%, respectively.

Key words: shallot, number of leaves, leaf length, leaf diameter, onion head weight, total yield, commodity yield.

Kirish. Piyozdoshlar oilasi yer sharining barcha qit'alarda tarqalgan bo'lib, 30 oila va 650 tur kirgan bo'lsada, faqatgina 20-25 turi dunyo aholisi tomonidan oziq-ovqatga va 12 turi qishloq xo'jaligida foydalaniladi. Bugungi kunda dunyoda piyoz (*Allium sera* L.) 4,444 mln. gektar maydonga ekilib, 85,8 mln. tonna mahsulot yetishtirilib, shundan, shalot piyozini ishlab cniqarish bo'yicha Xitoy (871,0 ming t.), Mali (696,0 ming t.), Yaponiya (528,0 ming t.) va Koreya (406,0 ming t.) davlatlari yetakni o'rinni egallab, ularning sabzavotcniligida, asosiy ekinlardan birisoblanadi.

Piyoz turlari dunyoning barcha qismlarida keng tarqalgan bo'lib, Yevropa, Snimoliy va Janubiy Amerika, Avstraliya, Osiyo va Afrika. Shu sababli, piyoz oilasi vakillarining sistematikasi, tarqalishni va biologiyasi masalalari uzoq vaqt davomida tadqiqotcnilar e'tibori qaratilgan. Bu borada, yuqori hosildor, kasalliklarga chidamli, sovuqqa o'ta bardosh hamda uzoq saqlanuvchan bo'lgan shalot piyozi

istiqbolli sabzavot ekinnisoblanadi. Shalot piyozi dunyo qishloq xo'jaligida ekin maydoni va mahsulot ishlab cniqarish doimo ortib bormoqda [3], [4], [7].

Biroq, shalot piyozi O'zbekistonda, xususan, Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida keng tarqalmagan bo'lib, bunga sabab rayonlashtirilgan navlarning yetishmasligi hamda yetishtirish texnologiyasini ilmiy asoslanmaganligidir. Shu sababli, respublikada shalot piyozi o'simligi xorjiy seleksiya manbalarini o'rganish, shuningdek, yetishtirish texnologiyasining ayrim elementlarini takomillashtirishni tadqiq qilishni taqozo qilmoqda.

Tadqiqot uslubiyoti. Dala tajribalarda shalot piyozining "Sprint" navini 45 kunlik ko'chatlar 10 fevral, 20 fevral, 1 mart va 10 mart ekish muddatlari bo'yicha amalga osniriladi. Tadqiqotlar 4 ta qaytariqli, 2 qatorli, egatlar uzunligi 5,15 m, hisobli maydon 5,6 m² va ekish sxemasi 50+20/2×10 smsoblanib, har bir

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

namunada 20 dona o'simliklarda olib borildi. Tadqiqot jarayonida fenologik kuzatuv, biometrik o'lovlar olib borildi.

Dala tajribalari «Sabzavotcnilik, polizcnilik va kartoshkacnilikda tajribalar o'tkazish metodikasi» [1], «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» [2] va «Методические указания по изучению коллекции лука и чеснока» [6] uslubiy qo'llanmalari asosida olib borildi, tadqiqot natijalarining statistik tahlili «Excel 2010» va «Statistica 7.0 for Windows» kompyuter dasturida, 0,95% ishonchlilik oralig'i bilan

«Методика полевого опыта» [5] dispersion usuli bo'yichasoblendi.

Tadqiqot natijalari. Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida shalot piyozining Sprint navini turli ekish muddatlarida bir dona piyozchadagi barglar soni aniqlanganda 2022-yilda 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 6,0 dona, 10 martda – 6,0 dona, 20 fevralda – 5,0 dona va 1 martda – 5,0 dona bo'lgan bo'lsa, 2023- va 2024-yillarda mos ravishda: 20 fevral ekish muddatida – 8,5 va 7,8 dona, 10 fevralda (nazorat) – 7,3 va 6,9 dona, 10 mart – 5,1 va 5,2 dona hamda 1 mart – 5,1 va 4,9 donadan shakllanganligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Turli ekish muddatlarida Shalot piyozining Sprint navini bir dona piyozchadagi barglar soni

Ekish muddatlari	Bir dona piyozchadagi barglar soni, dona				
	2022-yil	2023-yil	2024-yil	o'rtacha	nazoratga nisbatan, %
10 fevral (nazorat)	6,0±0,09	7,3±0,11	6,9±0,10	6,7±0,08	100,0
20 fevral	5,0±0,09	8,5±0,13	7,8±0,11	7,1±0,09	106,1
1 mart	5,0±0,07	5,1±0,08	5,2±0,08	5,1±0,06	75,9
10 mart	6,0±0,08	5,1±0,08	4,9±0,07	5,3±0,05	79,6
EKF ₀₅	0,2±	0,2±	0,2	0,1	-
Sx%	3,1	2,7	2,9	1,3	-

Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida shalot piyozining Sprint navini turli ekish muddatlarida 2022-2024 yillar bo'yicha o'rtacha bir dona piyozchadagi barglar soni tahlil qilinganda 20 fevral ekish muddatida – 7,1 dona, nazorat 10 fevralda – 6,7 dona, 10 mart – 5,3 dona va 1 mart – 5,1 dona barglar shakllanganligi ma'lum bo'ldi.

Turli ekish muddatlarida Shalot piyozining Sprint navida 2022-yilda barglar uzunligi 1 mart ekishda muddatida – 31,8 sm, 10 martda – 30,8 sm, 20 fevralda – 30,0 sm va nazorat 10 fevral ekish muddatida – 28,4 sm bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 20 fevral ekish muddati – 36,5 sm, nazorat 10 fevral va 1 martda – 31,0 sm va 10 mart muddatda – 29,0 sm shakllanganligi aniqlandi. Shuningdek, 2024-yilda barglar uzunligi aniqlanganda nazorat 10 fevral ekish muddatiga nisbatan (29,5 sm) eng uzun barglarni

20 fevral (35,1 sm), 1 mart (32,5 sm) va 10 mart (27,6 sm) ekish muddatlari namoyon qildi (2-jadval).

2-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, turli ekish muddatlarida shalot piyozining Sprint navini 2022-2024-yillar bo'yicha o'rta barglar uzunligi tahlil qilinganda nazorat 10 fevral ekish muddatiga nisbatan (29,6 sm) uzun barglikni 20 fevral (33,9 sm) va 1 mart (31,8 sm) ekish muddatlarida aniqlangan bo'sa, aksincha, 10 mart ekish muddati (29,2 sm) 0,4 sm kichik barglar shakllanganligi aniqlandi. Shalot piyozining Sprint navining 2022-2024-yillardagi barglar uzunligi matematik va statistik ishlov berilganda 2022-yilda EKF₀₅ – 1,0 sm va Sx% – 3,2 %, 2023-yilda EKF₀₅ – 0,9 sm va Sx% – 2,7 %, 2024-yilda EKF₀₅ – 0,9 sm va Sx% – 3,0 %, shuningdek, 2022-2024-yillarda esa EKF₀₅ – 0,4 sm va Sx% – 1,2 % tashkil qildi.

2-jadval

Turli ekish muddatlarida Shalot piyozining Sprint navini barglar uzunligi

Ekish muddatlari	Barg uzunligi, sm				
	2022-yil	2023-yil	2024-yil	o'rtacha	nazoratga

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

					nisbatan, %
10 fevral (nazorat)	28,4±0,42	31,0±0,46	29,5±0,43	29,6±0,35	100,0
20 fevral	30,0±0,55	36,5±0,54	35,1±0,52	33,9±0,43	114,4
1 mart	31,8±0,47	31,0±0,46	32,5±0,48	31,8±0,36	107,3
10 mart	30,8±0,40	29,0±0,43	27,6±0,41	29,2±0,29	98,5
EKF ₀₅	1,0	0,9	0,9	0,4	-
Sx%	3,2	2,7	3,0	1,2	-

Shalot piyozining Sprint navini turli ekish muddatlarida boshpiyozchasidagi piyozchalar soni aniqlanganda 2022-yilda kichik vaznli (5-15 g) piyozchalar soni barcha ekish muddatlarda – 3 dona, 2023-yilda esa 10 fevral (nazorat) va 20 fevral ekish muddatlarida – 2 dona, 1 mart va 10 mart muddatlarda – 2 dona hamda 2024-yilda 10 fevral (nazorat), 20 fevral va 1 mart ekish muddatlarida – 2 dona va 10 mart muddatida – 3 dona shakllangan bo'lsa, o'rtacha vaznli (15-30 g) piyozchalari soni 2022-2024-yillarda nazorat 20 fevral ekish muddatida – 4 dona, 10 fevralda – 3 dona, 1 martda – 2 dona va 10 martda – 1 dona bo'lganligi aniqlandi. Boshpiyozdagi yirik vaznli (31 g <) piyozchalar soni 2022-2024-yillar davomida barcha ekish muddatlarida – 2 donadan bo'lganligi ma'lum bo'ldi.

Shalot piyozining Sprint navidagi kichik vaznli (5-15 g) bir dona piyozchasining vazni 2022-yilda aniqlanganda 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 11,1 g bo'lib, unga nisbatan 1,6-3,3 g kichik piyozchalar 20 fevral (11,1 g), 1 mart (8,7 g) va 10 mart (7,8 g) muddatlarida aniqlandi. Boshpiyozdagi o'rtacha vaznli (15-30 g)

piyozchalar 10 fevral ekish muddatida 20,7 g bo'lib, unga nisbatan 1,6-4,0 g kichik piyozchalar 20 fevral (19,1 g), 1 mart (18,4 g) va 10 mart (16,7 g) ekish muddatlarida shakllanganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, ushbu yilda yirik vaznli (31 g <) piyozchalar 10 fevral ekish muddatida – 45,8 g, 20 fevralda – 43,5 g, 1 martda – 40,0 g hamda 10 martda – 36,3 g bo'lganligi aniqlandi.

1-rasmdagi ma'lumotiga ko'ra, 2023-yilda 10 fevral (nazorat) ekish muddatida kichik vaznli (5-15 g) piyozchalar – 11,3 g bo'lib, unga nisbatan 20 fevral (9,4 g), 1 mart (8,1 g) va 10 mart (7,9 g) ekish muddatlari mos ravishda 1,9; 3,2 va 3,4 g kichik piyozchalar shakllanganligi aniqlandi. Shuningdek, boshpiyozdagi o'rtacha vaznli (15-30 g) piyozchalar 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 21,1 g, 20 fevralda – 18,9 g, 1 martda – 17,2 g va 10 martda – 16,8 g bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Boshpiyozdagi yirik vaznli (31 g <) piyozchalar 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 46,7 g bo'lib, unga nisbatan 20 fevral (43,0 g), 1 mart (37,2 g) va 10 mart (36,6 g) ekish muddatlari mos ravishda 3,7; 9,5 va 10,1 g kichik piyozchalar aniqlandi.

1-rasm. Shalot piyozining Sprint navini turli ekish muddatlarida bir dona piyozchaning vazni, g
Shalot piyozining Sprint navidagi boshpiyozdagi kichik vaznli (5-15 g) piyozchalar

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

2024-yilda tahlil qilinganda 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 10,3 g, 20 fevralda – 9,0 g, 1 martda – 8,6 g va 10 martda – 7,3 g bo'lgan bo'lsa, o'rtacha vaznli (15-30 g) piyozchalar ekish muddatlariga muvofiq mos ravishda 19,1; 18,1; 18,3 va 15,6 g shakllanganligi ma'lum bo'ldi. Yirik vaznli (31 g <) bir dona piyozchalar 2024-yilda nazorat 10 fevral ekish muddatiga (42,3 g) nisbatan 20 fevral (41,4 g), 1 mart (39,6 g) va 10 mart (33,8 g) ekish muddatlari mos ravishda 0,9; 2,7 va 8,5 g kichik bo'lganligi aniqlandi. Shuningdek, bir dona piyozchalarining vazni 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtachasi tahlil qilinganda kichik vaznli (5-15 g) piyozchalar 20 fevral (9,3 g), 1 mart (8,4 g) va 10 mart (7,7 g) ekish muddatlari 10 fevral (nazorat) muddatiga (10,9 g) nisbatan mos ravishda 1,6; 2,5 va 3,2 g kichik shakllanganligi ma'lum bo'ldi. Boshpiyozdagi o'rtacha vaznli (15-30 g) piyozchalar 10 fevral ekish muddatida – 20,3 g bo'lib, unga nisbatan 20 fevral (18,7 g) muddati – 1,6 g, 1 mart (18,0 g) – 2,3 g hamda 10 mart (16,4 g) – 3,9 g kam vaznli

piyozchalar aniqlandi. Yirik vaznli (31 g <) piyozchalar tahlil qilinganda eng yirik piyozchalar 10 fevral (44,9 g) ekish muddatida aniqlangan bo'lsa, unga nisbatan 2,3-9,3 g kichikroq yirik vaznli piyozchalar 20 fevral (42,6 g), 1 mart (38,9 g) va 10 mart (35,6 g) ekish muddatlarida shakllanganligi ma'lum bo'ldi.

Shalot piyozining Sprint navini turli ekish muddatlarida boshpiyozdagi kichik piyozchalar vazni (5-15 g) aniqlanganda 2022-yilda 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 45,8 g, 20 fevralda – 43,5 g, 1 martda – 40,0 g hamda 36,3 g bo'lgan bo'lsa, ekish muddatlariga mos ravishda 2023-yilda – 46,7; 43,0; 37,2 va 36,6 g hamda 2024-yilda esa – 20,5; 18,0; 17,1 va 21,9 g shakllanganligi aniqlandi. Boshpiyozdagi o'rtacha piyozchalar vazni (15-30 g) tahlil qilinganda 2022-yilda

10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 82,8 g, 20 fevralda – 57,2 g, 1 martda – 36,9 g va 10 martda – 16,7 g bo'lib, 2023-yilda mos ravishda – 84,4; 36,6; 34,4 va 16,8 g hamda 75,4; 54,4; 36,5 va 15,6 g bo'lganligi ma'lum bo'ldi (2-rasm).

2-rasm. Shalot piyozining Sprint navini turli ekish muddatlarida boshpiyozdagi kichik, o'rtacha va yirik piyozchalar vazni, g

3-rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra, boshpiyozdagi yirik piyozchalar vazni (30 g <) 2022-yilda 10 fevral ekish muddatida – 91,7 g bo'lib, unga nisbatan 20 fevral (86,9 g), 1 mart (79,9 g) va 10 mart (72,5 g) ekish muddatlari (mos ravishda) – 4,8; 11,8 va 19,2 g kam bo'lganligi aniqlandi. 2023-yilda esa boshpiyozdagi yirik piyozchalar vazni 20 fevral (86,1 g), 1 mart (74,5 g) va 10 mart (73,2 g) ekish muddatlari 10 fevral (nazorat) muddatiga (93,5 g) nisbatan mos

ravishda – 7,4; 19,0 va 20,3 g kam bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, 2024-yilda yirik piyozchalarni 10 fevral (nazorat) ekish muddatida (84,6 g) shakllanib, unga nisbatan 1,9-17,0 g kam piyozchalar 20 fevral (82,7 g), 1 mart (79,2 g) va 10 mart (67,6 g) ekish muddatlarida aniqlandi.

Turli ekish muddatlarida Shalot piyozining Sprint navi boshpiyozi vazni 2022-yilda aniqlanganda nazorat 10 fevral ekish muddatida – 207,9 g bo'lgan bo'lsa, unga nisbatan 20 fevral

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

(172,5 g), 1 mart (142,8 g) va 10 mart (112,7 g) ekish muddatlarida mos ravishda 35,4; 65,1 va 95,2 g kichik bo'lganligi aniqlandi. Shuningdek, 2023-yilda 20 fevral (161,5 g), 1 mart (133,1 g) va 10 mart (113,8 g) ekish muddatlari nazorat 10 fevral (200,6 g) muddatidan (mos ravishda) 39,1; 67,5 va 86,8 g kam boshpiyozlilikni namoyon qildi. 2024-yilda 10 fevral (nazorat) ekish muddatiga

(181,5 g) qaraganda 20 fevral muddati (155,1 g) – 26,4 g, 1 mart muddati (132,8 g) – 48,7 g hamda 10 mart muddati esa (105,0 g) – 76,5 g kichik boshpiyoz shakllanganligi ma'lum bo'ladi.

2-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, turli

ekish muddatlarida shalot piyozining Sprint navini 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtacha boshpiyozi vazni tahlil qilinganda 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 196,7 g bo'lib, unga nisbatan kichik vaznli boshpiyozlarni 20 fevral (163,0 g), 1 mart (136,2 g) va 10 mart (110,5 g) ekish muddatlarida aniqlandi. Shuningdek, turli ekish muddatlarida Shalot piyozining Sprint navi boshpiyozi vazni matematik va statistik ishlov berilganda 2022-yildagi $EKF_{05} - 5,5$ g va $Sx\% - 3,4$ %, 2023-yildagi $EKF_{05} - 4,2$ g va $Sx\% - 2,8$ %, 2024-yildagi $EKF_{05} - 4,3$ g va $Sx\% - 3,0$ % hamda 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtacha $EKF_{05} - 2,4$ g va $Sx\% - 1,6$ % tashkil qildi.

2-jadval

Turli ekish muddatlarida Shalot piyozining Sprint navini boshpiyozi vazni

Ekish muddatlari	Boshpiyozi vazni, g				
	2022-yil	2023-yil	2024-yil	o'rtacha	nazoratga nisbatan, %
10 fevral (nazorat)	207,9±3,06	200,6±2,95	181,5±2,67	196,7±2,34	100,0
20 fevral	172,5±3,15	161,5±2,38	155,1±2,28	163,0±2,11	82,9
1 mart	142,8±2,10	133,1±1,96	132,8±1,95	136,2±1,56	69,3
10 mart	112,7±1,45	113,8±1,68	105,0±1,55	110,5±1,09	56,2
EKF_{05}	5,5	4,2	4,3	2,4	-
$Sx\%$	3,4	2,8	3,0	1,6	-

Turli ekish muddatlarida Shalot piyozining Sprint navini umumiy hosildorligi 2022-yilda aniqlanganda 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 59,4 t/ga bo'lib, ushbu ekish muddatiga nisbatan 20 fevral (49,3 t/ga), 1 mart (40,8 t/ga) va 10 mart (32,2 t/ga) muddatlari maydon birligidan mos ravishda 10,1; 18,6 va 27,2 t kam hosil shakllanganligi mu'lum bo'ldi. Shuningdek, maydon birligidan 2023-yilda 20 fevral (46,1 t/ga), 1 mart (38,0 t/ga) va 10 mart (32,5 t/ga) ekish

muddatlari nazorat 10 fevral (57,3 t/ga) ekish muddatiga qaraganda (mos ravishda) 11,2; 19,3 va 24,8 t kam umumiy hosildorlikni namoyon qildi. Turli ekish muddatlarida 2024-yilda Shalot piyozining Sprint navida nazorat 10 fevral ekish muddatida umumiy hosildorligi – 51,8 t/ga bo'lib, unga nisbatan maydon birligidan 7,5-21,8 foizga kam umumiy hosildorlikni 20 fevral (44,3 t/ga), 1 mart (37,9 t/ga) va 10 mart (30,0 t/ga) ekish muddatlarida aniqlandi (3-jadval).

3-jadval

Turli ekish muddatlarida Shalot piyozining Sprint navini umumiy va tovarbop hosildorligi

Ekish muddatlari	Umumiy va hosildorlik, t/ga				
	2022-yil	2023-yil	2024-yil	o'rtacha	nazoratga nisbatan, %
Umumiy hosildorlik, t/ga					
10 fevral (nazorat)	59,4±0,87	57,3±0,84	51,8±1,06	56,2±0,69	100,0
20 fevral	49,3±0,73	46,1±0,68	44,3±0,90	46,6±0,61	82,9
1 mart	40,8±0,60	38,0±0,56	37,9±0,56	38,9±0,46	69,2
10 mart	32,2±0,47	32,5±0,48	30,0±0,44	31,6±0,36	56,2
EKF_{05}	1,3	1,4	1,7	0,6	-
$Sx\%$	2,8	3,3	4,2	1,5	-

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Tovarbop hosildorlik, t/ga					
10 fevral (nazorat)	49,9±0,73	50,8±1,04	46,0±0,68	48,9±0,54	100,0
20 fevral	41,2±0,61	40,8±0,83	39,2±0,58	40,4±0,48	82,6
1 mart	33,4±0,49	31,1±0,63	33,0±0,49	32,5±0,38	66,5
10 mart	25,5±0,52	25,7±0,38	23,8±0,35	25,0±0,32	51,1
EKF ₀₅	1,4	1,7	1,1	0,4	-
Sx%	3,8	4,6	3,2	1,1	-

3-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, shalot piyozining Sprint navini turli ekish muddatlarida 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtacha umumiy hosildorligi eng erta ekilgan 10 fevral (nazorat) ekish muddatiga (56,2 t/ga) aniqlangan bo'lsa, 20 fevral (46,6 t/ga) 1 mart (38,9 t/ga) va 10 mart (31,6 t/ga) muddatlarida 17,1-43,8 % yoki maydon birligidan 9,6; 17,3 va 24,6 t hosildorlikni namoyon qildi. Shuningdek, Shalot piyozining Sprint navini turli ekish muddatlarida umumiy hosildorlik ko'rsatkichlari matematik va statistik ishlov berilganda 2022-yildagi EKF₀₅ – 1,3 t/ga va Sx% – 2,8 %, 2023-yildagi EKF₀₅ – 1,4 t/ga va Sx% – 3,3 %, 2024-yildagi EKF₀₅ – 1,7 t/ga va Sx% – 4,2 t/ga hamda 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtacha EKF₀₅ – 0,6 t/ga va Sx% – 1,5 % tashkil qildi.

Turli ekish muddatlarida Shalot piyozining Sprint navini tovarbop hosildorligi xisob-kitob qilinganda 2022-yilda 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 49,9 t/ga, 20 fevral muddatida – 41,2 t/ga, 1 mart muddatida – 33,4 t/ga hamda 10 mart muddatida – 25,5 t/ga tashkil etdi. Bu esa ekish muddatlariga ko'ra, umumiy hosildagi tovarbop hosil ulushi (mos ravishda) 84,0; 83,6; 81,9 va 79,2 % bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda esa 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 50,8 t/ga, 20 fevralda – 40,8 t/ga, 1 martda – 31,1 t/ga va 10 martda – 25,7 t/ga bo'lib, umumiy hosildagi tovarbop hosil ulushi (mos ravishda) 88,7; 88,5; 81,8 va 79,1 % tashkil qildi. Shuningdek, 2024-yilda 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 46,0 t/ga, 20 fevralda – 39,2 t/ga, 1 martda – 33,0 t/ga va 10 martda – 23,8 t/ga bo'lib, umumiy hosildagi tovarbop hosil ulushi (mos ravishda) 88,8; 88,5; 87,1 va 79,3 % namoyon qildi.

Shalot piyozining Sprint navini tovarbop hosildorligi turli ekish muddatlarida ham 2022-2024-yildagi ko'rsatkichlarga yaqin bo'lib, 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 48,9 t/ga, 20 fevral muddatida – 40,4 t/ga, 1 mart muddatida – 32,5 t/ga va 10 mart muddatida – 25,0 t/ga

tovarbop hosil shakllanganligi aniqlandi. Ushbu yilda umumiy hosildagi tovarbop hosil ulushi ekish muddatlariga mos ravishda 87,0; 86,7; 83,5 va 79,1 % namoyon qildi.

3-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, Sprint navini turli ekish muddatlarida tovarbop hosildorlik ko'rsatkichlari matematik va statistik ishlov berilganda 2022-yildagi EKF₀₅ – 1,4 t/ga va Sx% – 3,8 %, 2023-yildagi EKF₀₅ – 1,7 t/ga va Sx% – 4,6 %, 2024-yildagi EKF₀₅ – 1,1 t/ga va Sx% – 3,2 t/ga hamda 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtacha EKF₀₅ – 0,4 t/ga va Sx% – 1,1 % tashkil qildi.

XULOSA

1. Turli ekish muddatlarida shalot piyozining barglar uzunligi nazorat 10 fevral ekish muddatiga nisbatan (29,6 sm) uzun barglikni 20 fevral (33,9 sm) va 1 mart (31,8 sm) ekish muddatlarida aniqlangan bo'sa, aksincha, 10 mart ekish muddati (29,2 sm) 0,4 sm kichik barglar shakllanganligi aniqlandi.

2. Bir dona kichik piyozcha vazni (5-15 g) nazorat 10 fevral ekish muddatida – 10,9 g, 20 fevralda – 9,3 g, 1 martda – 8,4 g va 10 martda – 7,7 g, o'rtacha vaznli (15-30 g) piyozchalar nazorat 10 fevral ekish muddatida – 20,3 g, 20 fevralda – 18,7 g, 1 martda – 18,0 g va 10 martda – 16,4 g, shuningdek, yirik vaznli (31 g <) piyozchalar nazorat 10 fevral ekish muddatida – 44,9 g, 20 fevralda – 42,6 g, 1 martda – 38,9 g va 10 martda – 35,6 g tashkil qildi.

3. Shalot piyozining turli ekish muddatlarida boshpiyozdagi kichik piyozcha vazni (5-15 g) nazorat 10 fevral ekish muddatida – 25,5 g, 20 fevralda – 21,7 g, 1 martda – 22,5 g va 10 martda – 23,0 g, o'rtacha vaznli (15-30 g) piyozchalar nazorat 10 fevral ekish muddatida – 81,2 g, 20 fevralda – 56,1 g, 1 martda – 35,9 g va 10 martda – 16,4 g, shuningdek, yirik vaznli (31 g <) piyozchalar nazorat 10 fevral ekish muddatida – 89,9 g, 20 fevralda – 85,2 g, 1 martda – 77,9 g va 10 martda – 71,1 g namoyon qildi.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

4. Turli ekish muddatlarida shalot (38,9 t/ga) va 10 mart (31,6 t/ga) muddatlarida piyozining yirik boshpiyozi vazni 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 196,7 g bo‘lib, unga nisbatan kichik vaznli boshpiyozlarni 20 fevral (163,0 g), 1 mart (136,2 g) va 10 mart (110,5 g) ekish muddatlarida aniqlandi.

5. Shalot piyozining turli ekish muddatlarida yuqori umumiy hosildorlik eng erta ekilgan 10 fevral (nazorat) ekish muddatiga (56,2 t/ga) aniqlangan bo‘lsa, 20 fevral (46,6 t/ga) 1 mart

(38,9 t/ga) va 10 mart (31,6 t/ga) muddatlarida 17,1-43,8 % yoki maydon birligidan 9,6; 17,3 va 24,6 t hosildorlikni namoyon qildi.

6. Shalot piyozining tovarbop hosildorligi 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 48,9 t/ga, 20 fevralda – 40,4 t/ga, 1 martda – 32,5 t/ga va 10 martda – 25,0 t/ga, shuningdek, umumiy hosildagi tovarbop hosil ulushi ekish muddatlariga mos ravishda 87,0; 86,7; 83,5 va 79,1 % namoyon qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент, 2002. – Б. 121-152
2. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М: Агропрмиздат, 1992. – С. 133-135, 226.
3. Ванина Л.А. Оценка селекционного материала лука шалота и создание высокопродуктивных и устойчивых к основным вредителям и болезням сортов в условиях лесостепи приобья // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Новосибирск, 2004. – 28 с.
4. Гринберг Е.Г., Ванина Л.А., Жаркова С.В., Сузан В.Г., Шликова Е.А., Денисюк С.Г. Научные основы интродукции, селекции и агротехники лука шалота в Западной Сибири (монография). – Новосибирск, 2009. – 208 с.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – С. 207-223, 268-297
6. Методические указания по изучению коллекции лука и чеснока (сост.: Казакова А.А., Борисенкова Л.С.). – Ленинград, 1986. – С. 12-13.
7. Сузан В.Г. Создание сортов и совершенствование технологии возделывания луковых культур в условиях Среднего Урала // Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. – Тюмень, 2009. – 453 с.